

Е.В.Овчинников (Київ)

«Кухонна» кераміка канівського та володимирівсько- томашівського локальних варіантів Західного Трипілля: порівняльний аналіз

На сьогодні канівський локально-хронологічний варіант «західнотрипільської культури» (ЗТК) все ще залишається дискусійною темою. В деяких працях канівські пам'ятки розглядаються або в рамках володимирівсько-томашівського угруповання або їхні хронологічні межі кардинально, але без належного аналізу матеріалів, змінюються. Проте, абсолютна самотність канівської групи пам'яток, яка існує в Нижньому Пороссі з кін. етапу В II до рубежу етапів С I/С II, підтверджується результатами обробки всіх доступних категорій артефактів, в першу чергу, розписної кераміки.

Своєрідна кераміка із домішкою товчених черепашок у тісті, т.зв. «кухонна», що складає 2–20% у колекціях, надає менше можливостей для таких узагальнень, але теж має свої відмінності в залежності від регіону розповсюдження та хронологічних рамок існування. Розглянемо зараз технологічні, морфологічні і стилістичні розбіжності у традиціях виготовлення «кухонної» кераміки для канівських та володимирівсько-томашівських пам'яток ЗТК.

Канівські «кухонні» посудини завжди виготовлювалися з озалізненних глин. «Біла» каолінітова глина використана лише в ранній фазі (1 екз., Валява). У тісто домішувалися подрібнені черепашки річкових моллюсків, дуже рідко - пісок. Формування посудин здійснювалося в техніці кільцевого наліпу. Випалювалися вироби у відновлювальному режимі. Кераміка щільна, доброї якості, здатна витримувати перепади температур. Проте, відхилення (нерівномірний випал, черепок стає крихким) відмічаються з сер. етапу С I на ряді пам'яток Канівщини. Тоді ж у керамічній масі поряд з черепашкою з'являється домішка жорстви (Хлистунівка).

«Кухонна» кераміка володимирівсько-томашівського варіанту ЗТК вироблена переважно з каолінітових глин або суміші цих глин з озалізненними. У володимирівській фазі лише 1/3 посуду виліплена з «чистих» озалізненних глин. Співвідношення «біло-» та «червоноглиняної» мас вирівнюється у небелівських фазах. У томашівських фазах кількісні показники по глинам не надані, ймовірно, що тут на перше місце виходять суміші «білих» і озалізненних глин. Товчена черепашка в тісті переважає лише у володимирівській фазі –

ок. 60%, а різновиди жорстви застосовуються для 30-35% виробів. В небелівських фазах посуд з черепашкою складає вже 50%, в томашівських - лише 20%, а відсоток виробів із жорствою перебільшує іноді 80%. У всіх фазах відомі маси із вапняком, різними шамотами.

В обох локальних варіантах відомі два основних типи – горщики та миски. Останні дуже рідкісні, але в пізніх канівських пам'ятках їх кількість збільшується.

В усіх «західнотрипільських» комплексах горщики кількісно переважають. Канівські посудини трохи приземкуваті, мають широке горло, опуклі плічка, нешироке дно (1-й підтип за класифікацією С.М. Рижова). Відхилення від середніх параметрів досить рідкісні і не відбиваються істотно на загальній формі посудин. Більш різноманітні форми горщиків володимирівсько-томашівських комплексів, де виділяють до 7-ми підтипів та їхні варіанти.

Горщики оздоблювалися різноманітними наліпними деталями - конічної, округлої форми, ручками-вухками, букраніями, тощо. Чітко фіксується у часі заміна парних серпоподібних наліпів на стовпчикоподібні. Це відбувається і на канівських, і на володимирівсько-томашівських горщиках одночасно (2-а чверть етапу СІ).

Загальна тенденція у декоруванні «кухонного» посуду – спрощення прийомів оформлення поверхні. Поступово щезає розмаїття заглиблених візерунків («шеврон», «фестони», трикутники, відбитки шнура тощо), типове для пам'яток 2-ї пол. етапу ВІІ. Для горщиків 2-ї пол. СІ характерні лише дві лінії наколів – по зрізу вінця і під шийкою. Але тут також є відмінності між канівськими і володимирівсько-томашівськими виробами. Так, значна кількість горщиків пізніх томашівських фаз не орнаментувалися зовсім. Переважаюча більшість канівських посудин повністю старанно вкриті «розчосами». Відмічено лише один випадок ретельно заглаженої поверхні зі слідами лискування (Вільшана І). Натомість, добре заглажена поверхня характерна вже для 1/3 виробів найраніших володимирівських пам'яток. Ця тенденція простежується в подальшому на небелівських фазах, а на томашівських поселеннях «розчосами» вкрито вже менше 1/3 посудин.

Отже, на такому досить обмеженому матеріалі, як «кухонна» кераміка, маємо водночас параметри, за якими вироби окремих локальних угруповань різняться (технологія виготовлення, оформлення поверхні, розмаїття форм), й такі, за якими в загальних рисах визначаються часові межі співіснування розглянутих керамічних комплексів (набори декоративних елементів) – кінець етапу ВІІ – 2-а пол. СІІ.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

